

Ciencias Ómicas al rescate de los arrecifes de coral

Viridiana Alvarado-Cerón ¹

Ariadna Jalife Gómez ²

Claudia Rangel-Escareño ^{2,3}

¹ Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N., Unidad Mérida, Yucatán

² Escuela de Ingeniería y Ciencias, Tecnológico de

³ Monterrey, Monterrey N.L.

Instituto Nacional de Medicina Genómica, Tlalpan, Ciudad de México

Palabras clave

arrecifes de coral, cambio climático, ciencias ómicas, conservación marina, mujeres en la ciencia

Resumen

Los arrecifes de coral son de los ecosistemas más diversos y amenazados del planeta, y su acelerado deterioro exige nuevas herramientas para comprender y enfrentar esta crisis. Recientemente, las ciencias ómicas, como la genómica, la transcriptómica y la metagenómica, han revolucionado su estudio, permitiéndonos explorar desde su diversidad genética y su relación con organismos asociados a ellos, hasta sus respuestas moleculares al estrés ambiental como el blanqueamiento coralino. Este artículo explora la aplicación de estas herramientas en la restauración coralina y destaca el rol de científicas que, desde la biología, las ciencias ómicas y la bioinformática, impulsan estrategias para la persistencia de los arrecifes ante el cambio climático.

Arrecifes y ciencias ómicas, innovación para la conservación

Los ecosistemas arrecifales cubren menos del 1 % de la superficie oceánica, pero albergan el 25 % de la biodiversidad marina y proveen alimento, protección costera y sustento económico a millones de personas. Sin embargo, el cambio climático, la degradación ambiental, la contaminación y la sobreexplotación han provocado pérdidas severas en la estructura de sus comunidades y sus procesos ecosistémicos como el reciclaje de nutrientes, la productividad y la formación del hábitat (Hughes *et al.* 2017).

Frente a esta crisis ecológica, nuevas herramientas están transformando la manera en que estudiamos y protegemos a los arrecifes. Las ciencias ómicas, disciplinas que analizan el conjunto de información biológica (el genoma, las proteínas y los metabolitos), se han vuelto fundamentales para comprender cómo los corales responden al ambiente y cómo podemos contribuir en su conservación.

Este artículo aborda la relevancia de la genómica, la transcriptómica y la metagenómica (conceptos que se explican más adelante) en la conservación de los arrecifes coralinos. Asimismo, compartimos nuestra experiencia desde perspectivas complementarias, contribuyendo al desarrollo de conocimiento y herramientas aplicables al estudio y restauración de los arrecifes frente a las condiciones impuestas por el cambio climático.

Arrecifes de coral: valor ecológico, amenazas y desafíos

Los arrecifes de coral son “ciudades submarinas”: ofrecen refugio y alimento a peces, invertebrados (como crustáceos y moluscos), algas y millones de microorganismos. Entre ellos, se establecen redes tróficas complejas que sostienen múltiples procesos ecológicos en los océanos. Además, contribuyen a la protección costera, a la producción pesquera, al desarrollo turístico, y a la generación de compuestos con potencial médico. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan una crisis sin precedentes. Entre las principales amenazas están el aumento de la temperatura y la acidificación del océano, las enfermedades coralinas emergentes y el blanqueamiento—un proceso que implica la ruptura de la simbiosis entre los corales y las microalgas conocidas como zooxantelas—, así como la contaminación y la sedimentación, entre otras presiones ambientales (van Oppen y Aranda Lastra 2022).

Frente a este escenario, la ciencia requiere herramientas que permitan revelar aquello que no es visible a simple vista: cambios en los genes, en las respuestas celulares, en la estabilidad de la simbiosis y en la composición de las comunidades microbianas. En este contexto, las ciencias ómicas permiten explorar las respuestas moleculares de los corales y sus simbiontes ante el cambio climático. Su aplicación es fundamental para conservar la biodiversidad, mantener el funcionamiento ecológico y orientar estrategias de restauración arrecifal basadas en evidencia científica (van Oppen y Aranda Lastra 2022).

¿Qué son las ciencias ómicas?

Las ciencias ómicas estudian los conjuntos de moléculas como genes y la expresión de estos, para entender su implicación funcional (Vailati-Riboni *et al.* 2017). En arrecifes coralinos, estas herramientas revelan procesos clave como los genes y sus implicaciones en la regulación de calor, los metabolitos y su intervención en la calcificación o activación de proteínas frente al blanqueamiento. A través de la metagenómica es posible analizar qué comunidades microbianas intervienen en la salud coralina, evaluar la capacidad adaptativa de las colonias, y conocer la diversidad genética en los arrecifes (Cuadro 1).

Cuadro 1. Principales ciencias ómicas y su aplicación en el estudio y conservación de los arrecifes de coral.

Ciencias ómicas	¿Qué estudia?	¿Para qué sirve en corales?
Genómica	Todo el ADN (Ácido Desoxirribonucleico) de un organismo	Entender la diversidad genética, la conectividad, y la capacidad adaptativa de las especies
Transcriptómica	ARNm (Ácido Ribonucleico) expresado bajo ciertas condiciones	Detectar genes que se activan durante estrés térmico, enfermedades o contaminación.
Metagenómica	ADN de comunidades microbianas	Analizar microbioma coralino, estabilidad simbiótica y respuesta a estrés.

Estas herramientas permiten responder preguntas que parecían imposibles de descifrar con métodos tradicionales, tales como la identificación de genotipos resistentes a altas temperaturas o la detección temprana de disbiosis microbiana; es decir, la ruptura de la relación fundamental entre el coral y los microorganismos que lo habitan (van Oppen y Aranda Lastra 2022). En México, la incorporación de las ciencias ómicas en el estudio de arrecifes es muy reciente (última década); por lo tanto, existen pocos ejemplos de sus aplicaciones. Como pioneras en la investigación ómica en corales en México, consideramos que estas técnicas constituyen un puente entre la investigación y la conservación/manejo de estos ecosistemas.

Ciencias Ómicas al Rescate de los Arrecifes

Genómica

La genómica utiliza marcadores moleculares para analizar la conectividad y diversidad genética de los arrecifes para identificar genotipos únicos, evaluar su potencial adaptativo frente al cambio climático y seleccionar colonias diversas que optimicen los esfuerzos de restauración (Baums *et al.* 2019). Este enfoque, nos ayuda a responder preguntas como: ¿de dónde vienen las larvas coralinas?; ¿qué colonias son tolerantes al estrés térmico?; ¿cómo deben planificarse los viveros de coral para maximizar la diversidad genética?

Un ejemplo de cómo la genómica permite comprender la diversidad y resiliencia de los arrecifes (Figura 1), proviene de nuestro estudio sobre el coral *Acropora palmata* en el Caribe mexicano (Alvarado-Cerón *et al.* 2025). Al analizar el ADN de más de 100 colonias de coral, descubrimos que estas conservan una diversidad genética importante, lo cual constituye la

base de su capacidad de respuesta frente a un océano cambiante. De forma alentadora, encontramos que un arrecife restaurado mostró una diversidad genética similar a los arrecifes naturales, confirmando que los corales sembrados se integran con éxito y recuperan el ecosistema. Este tipo de información genética contribuye al diseño de estrategias de restauración más efectivas y a la toma de decisiones de manejo y conservación, favoreciendo la resiliencia de los arrecifes en el Caribe mexicano.

Figura 1. Aplicación de la genómica en el estudio de arrecifes de coral. A través de la recolección de colonias del mismo arrecife se pueden obtener muestras para extraer su ADN. Estas secuencias se leen mediante un equipo especializado llamado “secuenciador”, que brinda el orden de cada base del genoma. Gracias a esta tecnología, es posible conocer diferencias puntuales en el genoma de colonias de la misma especie, lo que ayuda a conocer la diversidad genética o los distintos genotipos (conjunto único de genes e información genética heredada de los progenitores que posee un organismo en su ADN) en el arrecife. Esto es relevante debido a que se ha reportado que distintos genotipos tienen diferentes capacidades de resistir al cambio climático. Elaboración propia con BioRender

Transcriptómica

La transcriptómica (Figura 2) nos permite analizar los genes y la respuesta funcional de los corales permitiendo comparar colonias bajo distintos niveles de estrés térmico (van Oppen y Aranda Lastra 2022). Un ejemplo es el estudio transcriptómico del coral *Pocillopora grandis* en arrecifes de Colima en el Pacífico mexicano, que busca entender la respuesta molecular al ser trasplantado a otro arrecife. Se reportó que la reubicación de la colonia afectó procesos del coral como la fotosíntesis y su respuesta inmune, potencialmente afectados ante el estrés (Juárez *et al.* 2024).

Figura 2. Aplicación de la transcriptómica en el estudio de arrecifes de coral. En la investigación de Juárez *et al.* (2024), una colonia de coral fue reubicada de su arrecife de origen a otro arrecife con condiciones distintas. Después de 24 horas se obtuvieron muestras para extraer el ARN, que se leyeron mediante un secuenciador con el fin de determinar cuántas copias de cada gen están presentes en ambas condiciones. Este análisis permitió determinar los genes que participan en la fotosíntesis que realiza el alga simbiote del coral, así como la respuesta inmune de las colonias coralinas ante el estrés asociado al trasplante. Elaboración propia con BioRender

Metagenómica

Los corales son holobiontes; es decir, organismos integrados por el coral, microalgas, bacterias, virus y hongos. La metagenómica (Figura 3) permite analizar este microbioma para detectar estrés o enfermedades, incluso antes del blanqueamiento. Esta herramienta ha revelado que el microbioma puede ser “indicador de salud” de las colonias coralinas y aportar información relevante sobre el estado de conservación del arrecife.

Un ejemplo de su aplicación es el estudio de los microorganismos presentes en el escombros— fragmentos del esqueleto calcáreo de corales muertos— de *Acropora palmata* en La Bocana, Puerto Morelos, Caribe mexicano (Sánchez-Quinto y Falcón 2019). A través de esta evaluación fue posible conocer el papel de distintos microorganismos asociados a los corales, así como el proceso de colonización de algas y esponjas en sitios en donde nuevas colonias de coral podrían establecerse.

Figura 3. Aplicación de la metagenómica en el estudio de arrecifes de coral. En el análisis de Sánchez-Quinto y Falcón (2019), se caracterizaron los procesos biogeoquímicos que suceden en el escombros de coral cuando la colonia muere. A través del muestreo de este escombros, se puede obtener ADN para ser secuenciado, incluyendo los microorganismos que han colonizado el escombros y que realizan procesos en el ecosistema. Este análisis fue la primera caracterización de los microorganismos presentes en el escombros de coral, lo que muestra posibles escenarios de un mundo sin arrecifes de coral. Elaboración propia con BioRender

Las primeras ómicas en México: un camino abierto por mujeres

Aunque la investigación ómica en México inició en los años 2000 en áreas de salud y agricultura, este campo se consolidó gracias al trabajo de diversas investigadoras en distintas instituciones del país (p. ej., INMEGEN; CCG-UNAM, Cinvestav). Científicas mexicanas han desempeñado un papel clave para abrir camino, consolidar la aplicación de la biología computacional y formar nuevas generaciones de científicas.

Nosotras, autoras de esta contribución, formamos parte de esta nueva generación de investigadoras que trabajan de manera multidisciplinaria en genómica, bioinformática y biología marina. Juntas impulsamos estrategias innovadoras para la restauración y conservación de los arrecifes de coral, demostrando el papel fundamental de las mujeres en la ciencia y en la protección de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.

Como investigadoras en ciencias ómicas y conservación, resaltamos que: (a) los arrecifes requieren más mujeres en equipos multidisciplinarios; (b) las ciencias ómicas abren líneas de liderazgo para jóvenes científicas; y (c) nuestra representación inspira a nuevas generaciones a hacer ciencia de frontera en México. Nuestro mensaje para estudiantes, niñas y jóvenes es: “sí hay lugar para ustedes en la ciencia, en el mar y en los arrecifes”.

Hacia un futuro resiliente e inclusivo

La integración de las ciencias ómicas en el estudio de los arrecifes nos permite comprender su estructura, desde lo molecular hasta lo ecosistémico; diseñar estrategias de restauración basadas en diversidad genética, identificar genotipos resistentes al calentamiento; y anticipar los posibles cambios que podrían presentarse en ecosistemas costeros ante el colapso de los arrecifes coralinos. En este contexto, la participación de las mujeres ha sido fundamental desde el trabajo de campo hasta el análisis de datos, logrando generar conocimiento de frontera mientras que rompemos estereotipos de género. Nuestro deseo es abrir oportunidades para futuras generaciones y demostrar que la ciencia hecha por mujeres es clave para conocer y conservar arrecifes frente al cambio climático.

Agradecimientos

Este artículo de divulgación forma parte de la estancia posdoctoral de VAC (CVU 628613) y de los estudios de Maestría de AJG (CVU 1347328) financiados por SECIHTI.

Literatura citada:

- Alvarado-Cerón *et al.* 2025. Genomic insights into natural and restored populations of *Acropora palmata*: implications for genetic diversity and conservation strategies. *Marine Environmental Research*, 215:107779.
- Baums IB *et al.* 2019. Considerations for maximizing the adaptive potential of restored coral populations in the western Atlantic. *Ecological Applications*, 29: e01978.
- Hughes TP *et al.* 2017. Coral reefs in the Anthropocene. *Nature*, 546:82-90.
- Juárez *et al.* 2024. Transcriptome characterization of *Pocillopora grandis* transplanted into reefs with different health conditions: potential stress indicators at the holobiont level. *Latin American Journal of Aquatic Research*, 52:119-149.
- Sánchez-Quinto A *et al.* 2019. Metagenome of *Acropora palmata* coral rubble: Potential metabolic pathways and diversity in the reef ecosystem. *PLoS One*, 14: e0220117.
- Vailati-Riboni M *et al.* 2017. What are omics sciences? In *Periparturient diseases of dairy cows: a systems biology approach*. Cham: Springer International Publishing, 7:1-7.
- van Oppen MJH, Aranda Lastra M. 2022. *Introduction to coral reef conservation and restoration in the omics age*. Florida: Springer.

¿Quiénes escriben?

Viridiana Alvarado-Cerón es Bióloga egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, doctora en Ciencias Marinas e investigadora posdoctoral en el CINVESTAV-Unidad Mérida. Su interés por los arrecifes de coral la ha llevado a aplicar ciencias ómicas, como la genómica y la transcriptómica, para apoyar la conservación y restauración de especies coralinas en el Caribe mexicano.

Contacto: viridiana.alvarado@cinvestav.mx

Ariadna Jalife Gómez es Biotecnóloga y Maestra en Ciencias con Especialidad en Biotecnología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Su interés por la protección de arrecifes fue impulsor para sus estudios, en donde hoy, a través del área de bioinformática y biotecnología, busca preservar los ecosistemas arrecifales a través de la unión de la información molecular y su aplicación práctica en la restauración.

Contacto: ari.jalife@gmail.com

Claudia Rangel Escareño es Matemática por la Universidad Autónoma de México (UAM), así como Doctora en Matemáticas por Claremont Graduate University y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. Su interés por las ciencias biológicas deriva del gusto por ayudar a generar un mundo mejor a través de la ciencia. Siendo su rama principal la salud humana, a través de la colaboración con la Dra. Alvarado Cerón y la Mtra. Jalife Gómez, busca generar un mundo mejor para la humanidad y los ecosistemas que habitamos.

Contacto: cre@tec.mx

SCME

**SOCIEDAD CIENTÍFICA
MEXICANA DE ECOLOGÍA**

Volumen 6 / Número 2 / 2026